

BADIIY ASAR KONFLIKTI

S.Muxtorova, FarDU talabasi

Annotatsiya. *Badiiy asar real hayotning in'ikosi sifatida haqiqiy hayotdagi kabi turli qarama-qarshiliklar, ziddiyatlardan iboratdir. Mazkur maqolada badiiy adabiyotdagi ana shu ziddiyatlar hamda ularning turlari o'rganildi.*

Kalit so'z va iboralar: *konflikt, xarakter, konflikt turlari, xarakterlararo konflikt, ijtimoiy konflikt, ruhiy (psixologik) konflikt.*

Yozuvchi so'zlar vositasida manzara va inson portretini chizar ekan, ularni bir xil sur'atda emas, balki harakatda tasvirlaydi. Asar qahramonlarining muttasil harakati davomida ular o'zaro to'qnashuvda bo'ladilar. Ana shu to'qnashuvlar badiiy adabiyotda konflikt deb yuritiladi. Konflikt lotincha "conflictus" so'zidan olingan bo'lib, "to'qnashish, to'qnashuv" ma'nolarini bildiradi[1].

Adabiyotshunoslikda konflikt va uning ko'rinishlari haqida turli bahsli qarashlar mavjud. Xo'sh, badiiy adabiyotda konflikt qanday ahamiyatga ega, konfliktning qanday ko'rinishlari mavjud?

Konflikt ta'kidlanib o'tilganidek, xarakterlararo, ular va jamiyat o'rtasida yoki qahramonlarning o'z ichki olamlaridagi ruhiy ziddiyatlar, to'qnashuvlar demakdir. Akademik I.Sulton fikricha, konflikt "har bir asar ichida yotgan ziddiyatdir. U badiiy asarda tasvirlangan xarakterlar, ifoda etilgan g'oyalar, kayfiyatlarining kurashidir. Konflikt butun asar syujeti va mazmunining yo'nalishini ta'min etadi. Konfliktsiz syujet yasash mumkin emas"[2]. Darhaqiqat, konfliktsiz syujet kitobxonlar uchun qiziqarli bo'la olmaydi, bunday turdagi syujet asarning badiiyligiga putur yetkazadi. Buni o'tgan asrning 40-yillari oxiri va 50-yillarning boshlarida adabiyotimizda konfliktsizlik nazariyasi yuzaga kelgach, shu nazariya asosida yaratilgan asarlarning g'oyaviy-badiiy jihatdan zaif chiqqani ham ko'rsatib turibdi. Bunday asarlar oddiy voqealar ketma-ketligidan iboratdek tuyiladi, ularda o'quvchini hayajonga soladigan tasvirlar, e'tiborni tortadigan kuchli ziddiyatlar mavjud emas.

Adabiyotshunos T.Boboyevning fikricha, "Konflikt – syujetni harakatga keltiruvchi asosiy kuch. Agar syujetni avtomobil deb tasavvur qilsak, konflikt uning dvigatelidir, syujet – tashqi ko'rinish bo'lsa, konflikt uning ichki oqimidir"[3]. Darhaqiqat, konflikt asar syujetining boshidan so'nggi nuqtaga qadar past-baland nuqtalarda davom etishi va qahramonlar xarakterini ochib berishda muhim ahamiyatga ega. Dvigatelsiz mashina yurmaganidek, konfliktsiz syujet ham harakatda

bo'lishi mumkin emas. Xuddi shunday holatga misol tariqasida X.Husayniyning "Shamol ortidan yugurib" romanini keltirish mumkin. Asar bosh qahramoni Amirning ruhiyatidagi qarama-qarshiliklar, uning ichki kechinmalari, do'sti oldidagi vijdon azobi asarning markazida turuvchi konflikt hisoblanadi. Konflikt asarning badiiy qiymatini oshiradi hamda kitobxon ko'z oldida personajning ishonarli tarzda gavdalanishini ta'minlaydi.

Nazariyotchi olim D.Quronov esa konfliktni shunday ta'riflaydi, "badiiy asar personajlarining o'zaro kurashlari, qahramonning o'z muhiti bilan ziddiyatlari, shuningdek, uning ruhiyatida kechuvchi qarama-qarshiliklar tushuniladi. Badiiy asar voqelikni badiiy aks ettirgani va uning markazida inson obrazi turgani uchun ham insonning real hayotida mavjud konfliktlarning bari unda badiiy aksini topadi"[4]. Badiiy asar hayotning badiiy in'kosi ekan, real hayotda mavjud qarama-qarshilik va to'qnashuvlar asarda muallif dunyoqarashi, uning olam haqidagi tasavvurlaridan kelib chiqqan holda yuzaga chiqadi. Personajning asar qahramoni sifatida shakllanishiga qadar uning u yoki bu xarakter qirralarining ochilishi bevosita muhit, jamiyat, xarakter va ruhiyati bilan to'qnashuvlar natijasida namoyon bo'ladi. Masalan, O.Yoqubovning "Muzqaymoq" hikoyasida yozuvchining o'tmishi bilan bog'liq bo'lgan bola tilidan o'z otasining qamoqqa olinishi va surgun qilinishi voqealari hikoya qilinadi. Hikoyada ham real hayotdagi kabi yozuvchining otasi o'zi yashab turgan jamiyat, ijtimoiy hayot bilan konfliktda tasvirlanadi. Asardagi konflikt to'qima obrazlar (qo'shni kotib) va muzqaymoq voqeasi (o'z farzandiga biror marta muzqaymoq olib bera olmagan ota iztiroblari) orqali yanada kuchaytirilgan.

Badiiy asar konflikti turlicha ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Jumladan, rus adabiyotshunos olimlari tomonidan konflikt dastlab ikki katta guruhga bo'linadi: tashqi konflikt (qahramon tashqi dunyo, atrofidagilar bilan o'zaro ziddiyatda bo'ladi), ichki konflikt (qahramonning o'z ruhiyati, ichki dunyosidagi qarama-qarshiliklar). O'zbek adabiyotshunosligida konflikt uch guruhga ajratiladi. Shunga ko'ra konfliktning birinchi turi sifatida xarakterlararo konflikt ko'rsatiladi. Bunday konfliktda qahramonlar bir-birlariga qarshi qo'yiladi, asar voqealari ularning o'zaro kurashlaridan tashkil topadi. Bunday konflikt juda ko'p asarlarda uchraydi. Masalan, O'.Hoshimovning "Nur borki, soya bor" asari qahramonlari Sherzod va Sayfi Soqiyevichning arzanda o'g'li Sirojiddin o'rtasidagi ziddiyatli holatni keltirish mumkin. Bu asarda Sherzod ijobiy obraz sifatida qaralsa, Sirojiddin salbiy jihatlari bilan o'quvchining jahlini chiqaradi. Asarni

o'qish davomida kitobxon ham beixtiyor Sirojiddin bilan konfliktni his etadi, unga qarshi turishga shaylanadi.

Konfliktning ikkinchi turi sifatida qahramon va muhit konflikti, ya'ni ijtimoiy konflikt ajratiladi. Bunda qahramon bilan u yashayotgan hayotiy sharoit o'rtasida ziddiyat yuzaga keladi, asar qahramoni o'z jamiyatidan norozi bo'ladi va unga qarshi turishga harakat qiladi. Bunga misol tariqasida, E.Vohidovning "Ruhlar isyoni" dostoni qahramoni Nazrul Islomni keltirishimiz mumkin. U o'z jamiyatini urushdan qaytarmoqchi bo'ladi, ularni ogohlantirishga harakat qiladi, ammo natijada qamoqqa tushiriladi, ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'ladi. Oxir-oqibat, haqiqat qaror topganida esa shoir vafot etadi.

Konfliktning uchinchi turi deb ichki (psixologik) konflikt qaraladi, bu turdagi konfliktda qahramonning ichki dunyosidagi qarama-qarshiliklar, uning xarakteridagi ojiz jihatlar bilan kuchli jihatlarning kurashi tasvirlanadi. Bu turdagi konfliktlar hozirgi zamonaviy adabiyotda ommalashib bormoqda. U.Hamdamning "Muvozanat" asari qahramoni Yusufning ruhiy iztiroblari yoki X.Do'stmuhammadning "Bozor" romanidagi bosh qahramonning ruhiyatida kechadigan o'zgarishlar konfliktning bu turiga yaqqol misol bo'la oladi.

G'arb, xususan, ingliz adabiyotida badiiy adabiyotda uchraydigan konfliktning boshqa turlari ham keltiriladiki, ularni ham e'tiborga olish zarur deb hisoblaymiz[6]. Masalan, a) xarakter va tabiat o'rtasidagi to'qnashuv, bunda tabiiy kuchlar qahramonlar hayotiga rahna soladi va bosh qahramon ularga qarshi kurashga tutinadi. Tabiiy kuchlar kuchli hayvon yoki tabiiy ofatlar bo'lishi mumkin. Bu ziddiyatga misol tariqasida dunyoga mashhur "Robinzon Kruzo" asari qahramoni Robinzonning boshidan kechirgan voqealarni keltirishimiz mumkin; b) konfliktning keying turi: xarakter va g'ayrioddiy kuchlar qarama-qarshiligi. Bunda asar qahramoni g'ayritabiiy kuchlar, sehrli mavjudotlar yoki arvohlarga qarshi kurashishi mumkin. Bunday turdagi konfliktni sehrli-fantastik asarlar va ertaklarda uchratamiz; c) qahramon texnologiyaga qarshi. Bu xildagi konflikt ilmiy fantastikada qo'llaniladi. Bunda ma'lum maqsadlarni bajarish uchun ishlab chiqilgan texnologiyalar boshqa dushmanlar qo'liga o'tib ketishi yoki texnologiyaning noto'g'ri ishlashi oqibatida u insonlar hayotiga xavf solishi mumkin. Bosh qahramon esa ana shu muammolarga qarshi kurashadi, ular bilan ziddiyatga kirishadi. Jorj Oruellning "1984" romanida zamonaviy texnologiyalar insonlarni nazorat qilish yoki ularni jazolash vazifasini bajargani uchun ham ularga nisbatan bosh qahramonning konflikti tasvirlangan.

Xulosa qilib aytganda asar qahramonlarining ularni o'rab turgan olamdagi har qanday kurashlari, o'zaro ziddiyatlari, jamiyat bilan tortishuvlari – bularning barchasi badiiy asar konfliktini yuzaga keltiradi. Bunday ziddiyatlar qahramon ruhiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, uni harakatga kelishga majbur etadi va shu orqali syujet liniyalari rivojlanib boradi. Shuningdek, konfliktning uch turiga qo'shimcha ravishda yuqorida misollar orqali asoslangan konfliktning zamonaviy turlarini ham o'zbek adabiyotiga tadqiq etish masalasi ko'rib chiqilishi lozim. Zero, adabiyot kundan kunga boshqa sohalar qatori jadallik bilan rivojlanib, yangilanib bormoqda.

Adabiyotlar:

1. Хатамов Н, Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – 361 б.
2. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2005. – 408 b.
3. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2002. – 560 b.
4. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Innovatsiya-ziyo, 2020. – 310 b.
5. Ulug'ov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. – 308 b.
6. Rahimov Z., Gulomov D. Retrospective structure in fiction. "Actual problems of classical and modern uzbek literature" collection of the international online conference, 2020, page 153-160.
7. Rahimov Z., Gulomov D. Retrospective plot features. EPRA International Journal of MULTIDISCIPLINARY RESEARCH(IJMR), 2020, november, No 6, page 510-513.
8. <https://study.com/learn/lesson/what-is-conflict-sources-types.html>
9. <https://www.masterclass.com/articles/what-is-conflict-in-literature-6-different-types-of-literary-conflict-and-how-to-create-conflict-in-writing>